

Пюхтицкий Успенский
ставропигиальный женский монастырь

Восьмые Пюхтицкие чтения

ПРАВОСЛАВИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ СТАНОВЛЕНИЕ ЛИЧНОСТИ СОВРЕМЕННОГО

*Материалы международной
научно-практической конференции*

11-12 декабря 2019 г.

Куремяэ, Эстония
2019

По благословию Патриарха Московского и всея Руси
КИРИЛЛА

**Посвящается памяти
схиигумении Варвары (Трофимовой) 1930-2011 гг.**

Работу конференции поддерживает ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет имени А.С. Пушкина», Центр русской культуры г. Резекне, Музей славянской культуры г. Кохтла Ярве и другие организации.

Председатель оргкомитета – игуменья ФИЛАРЕТА (Калачева).

Научный куратор конференции – монахиня Сергия (Комиссарова), д.п.н., профессор.

Православие и духовно-нравственное становление личности современника. Материалы международной научно-практической конференции (11-12 декабря 2019 г. Пюхтицкий Успенский монастырь). – Куремяэ, Эстония, 2019. – 496 с.

Сборник содержит статьи и доклады ставшей традиционной международной конференции Пюхтицкие Чтения (VIII) «Православие и духовно-нравственное становление личности современника», посвященные памяти схиигумении Варвары II (Трофимовой). За прошедшие годы Пюхтицкие чтения стали авторитетным научно-практическим источником информации о теории и практике процесса формирования личности молодого современника в сочетании с фундаментальными основами православной педагогики, с заветами святых отцов, опытом подвижников благочестия. Расширился круг участников и гостей Чтений, стран-участниц конференции. В этом году принимают участие в работе конференции два члена-корр. РАО, 13 докторов наук, сотрудники ВУЗов и академических институтов, клирики, журналисты, художники, социологи, историки, психологи, методисты, библиотекари, учителя, воспитатели, большая группа магистров и аспирантов. К пяти зарубежным странам добавились участники из Германии, увеличилась делегация Беларуси. Сборник содержит материалы, представляющие несомненный интерес для всех заинтересованных лиц.

ISBN 978-9949-7213-3-7

© Пюхтицкий Успенский
ставропигиальный женский монастырь, 2019

© Ленинградский государственный
университет (ЛГУ) им. А.С. Пушкина, 2019

**СХИИГУМЕНΙΑ ПЮХТИЦКОГО УСПЕНСКОГО
СТАВРОПИГИАЛЬНОГО ЖЕНСКОГО МОНАСТЫРЯ
ВАРВАРА (ТРОФИМОВА)
1930-2011**

Московская Патриархия
УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ

16. 07 2019 г.
№ ПК-01/1475

115191, Москва, Даниловский вал, 22
Тел: (495) 370-01-05, Факс: (495) 370-01-04
E-mail: ucd@patriarchia.ru

**Его Высокопреосвященству
Высокопреосвященнейшему ЕВГЕНИЮ,
митрополиту Таллинскому и всея Эстонии**

Копии: Высокопреосвященнейшему ФЕОГНОСТУ, архиепископу Каширскому,
председателю Синодального отдела по монастырям и монашеству,
игуменни ФИЛАРЕТЕ (Калачевой), настоятельнице Пюхтицкого Успенского
старопривигиального женского монастыря

Ваше Высокопреосвященство, дорогой Владыка!

Настоящим сообщая Вам резолюцию Святейшего Патриарха Московского
и всея Руси КИРИЛЛА, положенную на рапорте игуменни Филареты №46
от 11.06.2019г. с просьбой благословить проведение Восьмых Пюхтицких
чтений:

«15.VII.2019г. игуменни Филарете:

Проведение Восьмых Пюхтицких чтений в Пюхтицком Успенском
старопривигиальном женском монастыре благословляется.

Преосвященному митрополиту Евгению:

Прошу Вас возглавить Восьмые Пюхтицкие чтения в Пюхтицком
Успенском старопривигиальном женском монастыре в декабре 2019 года».

первый заместитель управляющего делами
Московской Патриархии
епископ Воскресенский

Патриарх Московский и всея Руси КИРИЛЛ

Гризулевич Н.И.
(Москва, Россия)

ПЕРВЫЙ РУССКИЙ ПАТРИАРХ ИОВ: СЛУЖЕНИЕ И ПОДВИГ

Аннотация. *История русской церкви не менее, а может быть и более драматична, чем история государства Российского. Знала она взлеты, падения и расколы. Кто же был пастырем и главой церкви в самые драматичные периоды ее существования? Кто вел этот корабль сквозь бурные волны лихолетья и русской смуты?*

Ключевые слова: *патриаршество, святитель Иов, смута, Лжедмитрий, Московское царство, Старица, Россия.*

«Господь сотворил нас великими, мы же своим слушанием себя претворили в ничтожных».

Святитель Серапион, епископ Владимирский, 1275 г.

Что такое русская провинция XXI в.? Как и чем живут люди сегодня в малых городах Центральной России? Для того, чтобы ответить на эти вопросы, в секторе этнической экологии Института этнологии и антропологии РАН был разработан проект «Население малого русского города в XXI в.: этнокультурные, демографические, экологические и социально-экономические аспекты развития», который получил финансовую поддержку на 2017-2019 гг., грант РФФИ № 17-01-00274 (ОГН). Первые результаты этих комплексных исследований представлены в монографии «Население малого города Центральной России в XXI веке» [1]. Даже в наши дни города, выбранные нами для сравнительного исследования (Белев Тульской области и Старица Тверской) не так уж близко расположены от Москвы. А в прошлом это была глухая провинция, можно сказать, окраина государства.

Эти земли и люди, родившиеся тут, сыграли большую роль в истории Отечества. О некоторых из них мы уже писали в предыдущих работах [1, 2]. В данной статье основное внимание будет обращено на рассказ о жизненном пути и духовном подвиге первого русского патриарха Иова, родившегося около 1530 г. на Старицком посаде и крещенного Иоанном. Будучи в 2017 г. в экспедиции в городе Старице и посещая могилу патриарха Иова, мы заинтересовались историей его жизни и подвига. Хотелось понять, как скромный инок провинциального монастыря стал первым русским патриархом, где черпал силы для духовных свершений? В настоящей работе мы затронем лишь некоторые стороны его удивительной и, без сомнения, героической биографии.

Отрок Иоанн был обучен грамоте настоятелем Старицкого Свято-Успенского монастыря святителем Германом, будущим архиепископом Казанским и Свияжским, также уроженцем Старицы. Обучение в монастыре подразумевало чтение и переписывание текстов Священных книг, клиросное пение, изучение молитв. Отрок Иоанн наизусть знал не только обычные молитвы, но и тексты Священного Писания. В 1556г. он был пострижен игуменом Германом (в миру – Григорий Федорович Полев-Садьрев) в родном для них обоих монастыре и наречен именем Иов, в память ветхозаветного Иова многострадального.

Успенская Старицкая обитель одна из самых древних на Руси: «В начале XII столетия, именно в 1110 году, пришли на урочище Старый бор два инока из Киевских пещер Трифон и Никандр и стали там жить и слову Божию учить приходящих к ним». Так говорится в повести о начале Старицкого Успенского монастыря, записанной в большом синодике [3]. Они прибыли известным в те времена водным путем по Днепру и Вазузе через Смоленск на берега реки Волги.

Старица – один из древнейших русских городов (основана в 1297 г. Тверским князем Михаилом Ярославичем), входивших при Иване Грозном сначала в земщину, потом в опричнину, поэтому неудивительно, что грозный царь любил и часто посещал ее, держал там дружину стрельцов и пушкарей, особенно во время войны с польским королем Стефаном Баторием. В Старице царь отдыхал от столичных тревог и забот, охотился в окрестных лесах. Еще в начале XX века две улицы города – Солдатская и Псаревская, сохраняли свои старинные названия [4]. Занимались царь и его приближенные и государственными делами. Именно в Старице Иван Васильевич принимал папского нунция Антонио Поссевино.

Будучи в Старице в 1556 г., он заметил молодого образованного иеромонаха Иова, которого возвел в сан архимандрита – наместника монастыря: «В Богоспасаемом граде Старице, на посаде, напротив города на другой стороне реки Волги, стоит монастырь Успения Пречистой Богородицы, и во дни благочестивого государя, царя и великого князя Иоанна Васильевича, московского и всея России самодержца, в том честном монастыре был некий юноша, именем Иоанн, воспитанный архимандритом той святой обители Германом и хорошо обученный грамоте, и всякому благочинию, и страху Божию» [5]. В 1571 г. в том же звании Иов переведен был в Москву в Симонов монастырь. В 1575 г. назначен архимандритом царского Новоспасского монастыря в Москве, в 1581 г. хиротонисан во епископа Коломенского. В 1586 г. стал архиепископом

Ростовским и в том же году возведен на Московскую митрополицию кафедру, а 26 января (5 февраля) 1589 г. в царствование сына Ивана Грозного Федора Иоанновича (1557 – 1598 гг.) первосвященником Константинопольским Иеремией II поставлен первым патриархом Московским и Всея России: «Православный царь, вселенский патриарх и собор священный возвышают тебя на престол владимирский, московский и всея России». Иов отвечив: «Я раб грешный, но если самодержец, вселенский господин Иеремия и собор удостоивают меня столь великого сана, то приемлю его с благодарением» [6].

В составленной патриархом Иеремией II «Уложенной грамоте» так объяснялись предпосылки учреждения патриаршества на Руси: «Так как ветхий Рим пал от аполлинариевой ереси, а второй Рим – Константинополь – находится в обладании у безбожных турок, то... великое Российское царство – третий Рим – превзошло благочестием все прежние царства, они соединились в одно... царство (Московское) и один (русский царь) теперь именуется христианским царем во всей вселенной; поэтому и это превеликое дело (учреждение патриаршества) по Божию промыслу, молитвами чудотворцев русских и по... царскому прощению у Бога и... совету исполняется» [7]. Так окончательно была учреждена автокефалия русской церкви, ее независимость от Константинополя. Это определило дальнейшую историю не только русской православной церкви, но и всего русского государства.

Последние годы правления Бориса Годунова ознаменовались невиданным неурожаем и другими бедствиями. Люди вымирали, несмотря на то что были открыты царские закрома. 13 апреля 1605 г. царь Борис скоропостижно скончался, передав бразды правления сыну Федору. На волнах смуты к Московскому царству приближалось войско самозванца Лжедмитрия I. Патриарх Иов в устных проповедях, и в особых патриарших посланиях по всем епархиям обличал Лжедмитрия как самозванца, расстриженного дьякона Чудовского монастыря Григория Отрепьева, приводил свидетельства действительности смерти царевича Дмитрия, указывал на то, что король Сигизмунд (король Польский и Великий князь Литовский) использует самозванца для погрома на Руси православной веры, и повелевал анафематствовать Лжедмитрия [8], который будучи монахом Чудова монастыря, был у патриарха секретарем. По мере приближения Лжедмитрия к Москве в ней нарастал бунт. В июне бунтовщики разграбили патриарший двор и ворвались в Успенский собор Кремля, чтобы физически расправиться с патриархом Иовом. Став

на колени пред чудотворной Владимирской иконой Богоматери, святитель Иов громко молился: «Я, грешный, девятнадцать лет правил слово истины, хранил целостность православия; ныне же, по грехам нашим, как видим, на православную веру наступает еретическая. Молим тебя, Пречистая, спаси и утверди молитвами твоими православие» [9]. Бунтовщики набросились на патриарха, били его, оскорбляли, вытащили на Лобное место. Самозванец распорядился отправить престарелого, больного святителя в Старицкую Успенскую обитель, «взяв за пристава», и содержать «во озлоблении скорбнем».

После низложения Лжедмитрия и избрания на царство Василия Шуйского святителя Иова пригласили вернуться в Москву на патриарший престол, но он, будучи в преклонных годах, почти потеряв зрение, по слабости здоровья уже не мог нести этот крест. Патриархом по его благословению был избран святитель Гермоген, архиепископ Казанский и Свияжский.

Царь Василий Шуйский, посоветовавшись с Патриархом Гермогеном и другими духовными лицами, приказал вызвать в Москву бывшего Патриарха Иова с тем, чтобы он простил и разрешил всех православных христиан от совершенных ими нарушений крестного целования и измены, чтобы именем Божиим снял с народа его клятвопреступления и благословил на путь долга и чести. Кто наложил клятву, тот должен был и разрешить ее [10].

14 февраля 1607 г. патриарх Иов приехал в Москву и остановился на Троицком подворье. 20 февраля 1607 г. Святейший Иов в одежде простого чернеца прибыл в собор и, поклонившись образам и мощам угодников Божиих, стал у патриаршего места. Патриарх Гермоген приказал архидакону взойти на амвон и прочесть народную челобитную. В ней народ, а также царь от лица народа, просили святителя Иова отпустить именем Божиим все грехи. Закончив читать челобитную, архидакон огласил разрешительную грамоту святейшего патриарха Иова, которая была составлена от имени двух патриархов [11].

Оставшиеся время своей жизни больной и потерявший зрение патриарх Иов прожил смиренным иноком в стенах родной Старицкой обители, где и упокоился в июне 1607 г. По инициативе будущего патриарха Никона в 1652 г. при патриархе Иосифе его мощи были перенесены в Москву в Успенский кремлевский собор, где и находятся ныне. Канонизирован патриарх Иов был лишь в 1989 г. в лике святителей в год 400-летия учреждения патриаршества в России. Память святителю Иову отмечается 19 июня/2 июля и 5/18 апреля (перенесение мощей в 1652г.).

В чем же для нас урок жизни святителя Иова? Смиранный инок из провинции вознесен провидением на высоту патриаршего служения в один из самых сложных периодов нашей истории, когда враги ополчились не только на нашу территорию, но и на веру православную. Многие, если не большинство народа, присягнули Лжедмитрию, или по меткому народному выражению «вору», что стало для него уже именем нарицательным. В среде священства единицы дерзнули противостоять захватчикам. Сама инокиня Марфа, мать убиенного царевича Димитрия, присягнула самозванцу. И только первый патриарх Иов, немолодой и больной к тому времени человек, отказался благословлять его, за что претерпел избиения, поругания, был смещен с патриаршего стола и отправлен в ссылку. Как и в далеком XIII веке, в конце XVI среди нашествия иноплемennых, предательства элит и разгула самозванщины церковь напоминала народу о былом величии, звала к покаянию и подвигу. Но Бог поругаем не бывает. И патриарх дожид до радости видеть священный град Москву, возвращенную под руку православного царя: «Гнев Божий пролился на всех, а народ наш и Церковь наша вышли из потрясений Смутного времени еще сильнее. И мы знаем, что в результате этой победы над смутой, над нестроениями человеческими народом нашим был обретен внутренний духовный импульс, который дал возможность многократно расширить пределы Отечества нашего – и Сибирь, и позже Дальний Восток были присоединены именно как результат Божиего промысла и победы над врагами Руси в тяжкое Смутное время» [12]. Так оценил духовный подвиг святителя Иова предстоятель РПЦ патриарх Кирилл.

Как же в наши дни живет Родина первосвятителя Иова? Закрытая в 1919 г. и почти полностью разрушенная во время Великой Отечественной войны Старицкая Успенская обитель полностью восстановлена усилиями благотворительного фонда «Возрождение». В 1997 г. патриарх Московский Алексий II благословил «открытие в городе Старице Тверской епархии Успенского мужского монастыря для возобновления в нем монашеской жизни». Сюда приезжают паломники поклониться могиле первого патриарха и полюбоваться на незабываемые волжские просторы. В Старице много других древних памятников, которые не менее интересны для путешественников и также ждут своих благотворителей, чтобы возродиться в былом великолепии.

Место погребения святителя Иова в Старицком Успенском монастыре расположено в часовне, которая устроена в подклете колокольни на углу Успенского собора. Старицкий краевед и автор книги о патриархе

Иове [13], Александр Шитков, в сентябре 2017 г. показывая нам место упокоения первого патриарха, саркофаг из белоснежного старичьего камня, рассказал, что старичане верят, что святитель Иов покровительствует учащимся. Сюда приходят молодые люди перед экзаменами и просят святого о помощи. Говорят, что помощь им приходит всегда. Хочется верить, что древний город Старица со временем преобразится, похорошеет и станет местом притяжения для всех, кто хочет лучше узнать историю Отечества.

Использованная литература

1. Григулевич Н.И., Дубова Н.А., Остапенко Л.В., Сабина Д.С., Субботина И.А., Ямсков А.Н. Население малого города Центральной России в XXI веке. Первые результаты комплексного исследования в Белёве и Старице. – М.: ИЭА РАН, 2018. – 111 с. (Серия: Исследования по прикладной и неотложной этнологии. Вып. 267). <http://doi.org/10.5281/zenodo.2575296>.
2. Григулевич Н.И. Свято-Преображенский монастырь в городе Белеве: история и современность // Колпинские чтения по краеведению и туризму. Материалы Первой Всероссийской научно-практической конференции, 10–11 апреля 2018 г. – СПб.: Российский государственный педагогический университет имени А.И. Герцена, 2018. С. 311–318.
3. Арсений, игумен. Описание Успенского Старицкого монастыря. Тверь, 1895. С.22.
4. Там же, с.8.
5. Первый патриарх святитель Иов / ред. Г.С. Гадалова. Перевод В.З. Исакова, О.Г. Ребизова. Изд. «Фонда возрождения». Тверь, 2014. С.9.
6. Карамзин Н.М. История государства Российского. Царствование Федора Иоанновича. Санкт-Петербург. Издание А.С. Суворина. 1885 г. С.96.
7. Карташов А.В. Очерки по истории Русской церкви. Париж, 1959. Т. II. С. 35–36.
8. Протоиерей Лев Лебедев. Москва патриаршая. М., «Столица», «Вече», 1995. С.10.
9. Там же.
10. Феофилакт (Моисеев), игум. Святитель Иов – первый русский Патриарх // Богословские труды. 1990. № 30. С. 225.
11. Там же, с. 226.
12. Патриарх Кирилл. Проповедь в день памяти святителя Иова, патриарха Московского и всего России в Успенском соборе Московского Кремля 2 июля 2012 г. (<http://www.patriarchia.ru/db/text/2318681.html>). Дата обращения 15 мая 2019.
13. Шитков А.В. Город Старица и местнотимая подвижница Пелагия / Под ред. А.К. Станюковича. Старица, МУП «Старицкая типография». 2005.